

Prepare a su Equipo para la Ciencia Abierta – RECURSOS Y GUÍAS DEL EQUIPO

¡Bienvenido/a a "Tu viaje por la Ciencia Abierta"!

Asegúrese de que su equipo tiene acceso a recursos y guías comunes que favorezcan la colaboración, la transparencia y la apertura.

Público Objetivo

Principal: Jefe de equipo o de proyecto

Secundario: Investigador de equipo o de proyecto

Esta guía es general y deberá ajustarse en función de los requisitos de su institución, laboratorio, equipo de investigación y/o financiador.

A. ESTABLECER RECURSOS COMUNES DE EQUIPO

1. **Al principio del proyecto, decide los recursos del equipo.** Para que sea eficaz, todo el equipo debe participar en la elección y comprometerse a utilizar los recursos y herramientas seleccionados. Los recursos pueden ser de código abierto o propietarios. Un aspecto importante a tener en cuenta es en qué medida el recurso favorece la colaboración abierta en todo el equipo durante y después del proyecto. Considere la posibilidad de utilizar recursos que hagan un seguimiento de las contribuciones individuales para facilitar la atribución exacta.
 - a. **Gestión de proyectos.** Hay muchas opciones en función del tipo de proyecto. Con nuevas herramientas disponibles todo el tiempo, busque "herramienta de gestión de proyectos de código abierto" en su motor de búsqueda preferido. Recuerde mantenerlo "lo más simple posible".
 - b. **Comunicación en equipo.** Por ejemplo, canal Slack, correo electrónico, Zoom.
 - c. **Gestión y desarrollo de documentos** durante el proyecto. Ej., Google Drive, wiki y otras plataformas de colaboración.
 - d. **Almacenamiento del conjunto de datos durante el proyecto**, teniendo en cuenta el tamaño y el acceso/control. Por ejemplo, [Open Science Framework](#) (OSF), [GitHub.com](#), repositorio disciplinario, institucional o nacional.
 - e. **Preservación de conjuntos de datos, imágenes y objetos digitales asociados para los hitos de su proyecto**, como un informe anual. Consulte el Plan de gestión de datos de su financiación para determinar dónde y cuándo debe realizarse esta actividad. Por ejemplo, un repositorio disciplinario, [generalista](#) o institucional alineado con los principios FAIR. Para encontrar un repositorio alineado con FAIR, vea: [re3data.org](#), [FAIRsharing.org](#), [DataCite Commons for repositories](#).
 - f. **Desarrollo de software, scripts, modelos y/o flujos de trabajo.** Ej., [GitHub.org](#): [crear una cuenta de organización](#) para uso del equipo.
 - g. **Preservación de software, scripts y/o flujos de trabajo.** Ej., [Zenodo](#): establezca una comunidad o seleccione un [repositorio SciCodes](#). Consulte el Plan de gestión de software de su financiación para determinar cuándo debe realizarse esta actividad. Asegúrese de que el repositorio ofrezca al menos: servicios de preservación, un identificador persistente (ej., Identificador Digital de Objetos, DOI por sus siglas en inglés), licencias abiertas.

- h. **Preservación del material de conferencias, formaciones y talleres.** Ej., [Zenodo](#): crear una comunidad.
 - i. **Gestión y preservación de vídeo y audio.** Estos formatos de archivo se reproducen mejor en plataformas como YouTube, que no es una plataforma de preservación. Para los archivos que requieren preservación, utilice repositorios [generalistas](#) o institucionales alineados con FAIR.
 - j. **Promoción de los resultados.** Por ejemplo, página web del equipo, laboratorio o departamento; redes sociales; boletines y medios de comunicación del equipo de investigación o de los socios.
2. **Establecer un Registro de Objetos Digitales** para gestionar y rastrear conjuntos de datos, software, presentaciones de conferencias, posters, pre-impresos y publicaciones. Esto ayuda con los informes de subvenciones, ej., hojas de cálculo en Google Drive, u otros tipos de listas. Para obtener más información sobre cómo crear el registro, consulte [Lista de verificación para la Preservación de Objetos Digitales del Equipo](#).
 3. **Mantener una lista resumida de los recursos comunes del equipo** y proporcionársela a los miembros del equipo. Asegúrese de que cada miembro del equipo tenga un acceso equitativo y reciba instrucciones y actualizaciones. ej., hojas de cálculo en Google Drive, wiki.

B. UTILIZAR RECORDATORIOS E HITOS PARA GESTIONAR Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS OBJETOS DIGITALES

Los objetos digitales de un proyecto incluyen cualquier archivo digital desarrollado por el equipo. Esto incluye conjuntos de datos, software, documentos, posters, presentaciones, etc. Estos objetos digitales deben gestionarse y ser objeto de seguimiento. Para realizar un seguimiento de las siguientes acciones, recomendamos utilizar recordatorios de calendario u otras notificaciones.

1. **Conecte automáticamente sus artículos revisados por pares y objetos digitales de investigación registrados** al ecosistema de investigación digital a través de la capacidad de conexión del identificador persistente ORCID para investigadores. **Frecuencia: Una vez por cada miembro del equipo.**
 - a. **El identificador ORCID identifica a cada investigador de forma única y lo conecta con su trabajo académico.** Para vincular su ID ORCID, consulte [esta página](#) con instrucciones tanto para **Crossref** (publicaciones académicas) como para **DataCite** (conjuntos de datos y software, así como otros resultados de investigación). Para más información sobre cómo establecer su ID ORCID y su perfil, consulte la [Lista de verificación de Presencia Digital](#).
2. **Ponga su perfil ORCID del abierto al público.** La configuración por defecto para cada elemento es "privado" y debe cambiarse manualmente. Asegúrese de que su biografía, información de contacto, afiliación y trabajos estén disponibles públicamente. **Frecuencia: Una vez por cada miembro del equipo.**
3. **Gestionar y realizar un seguimiento de los conjuntos de datos y programas informáticos** utilizados y a los que accede el equipo. Esto contribuye a la eficiencia, especialmente cuando se trabaja con muchos objetos digitales. **Frecuencia: Dos veces al mes para los miembros del equipo.**
 - a. **Incluya todos los conjuntos de datos, software y otros objetos digitales que utilice en su investigación.** Añádalos o actualícelos en el [Registro de Objetos Digitales](#) del equipo. Sea coherente en el uso de las plataformas y herramientas de trabajo definidas en los [Recursos Comunes del Equipo](#).

4. **Garantizar la preservación de todos los materiales y presentaciones difundidos. Frecuencia: Mensual para los miembros del equipo.**
 - a. **Asegúrese de que los posters, las presentaciones orales, las formaciones, los talleres y cualquier otro material difundido se incluyan en el [Registro de Objetos Digitales](#).** Proporcione información sobre el evento relacionado, como el nombre de la conferencia y la sesión, las fechas, los enlaces a sitios web, el reconocimiento del financiador.
5. **Asegúrese de que su perfil digital refleja su trabajo actual. Frecuencia: Cada tres meses para cada miembro del equipo.**
 - a. Revise su perfil ORCID y cualquier otro perfil en línea (ej., LinkedIn, Scopus, Researcher ID) y asegúrese de que están actualizados y completos. Vincule todos los perfiles a su cuenta ORCID y viceversa cuando sea posible. Vea [Lista de verificación de presencia digital para más detalles](#).
 - b. Asegúrese de que su CV está actualizado, disponible digitalmente y vinculado a su cuenta ORCID mediante la función "enlace web".

C. MEJORAR LAS PRÁCTICAS MEDIANTE EL USO Y LA RETROALIMENTACIÓN

Establecer reuniones periódicas del equipo para revisar la eficacia de los recursos y las directrices del equipo. Revisar con el equipo sus experiencias y retos en el uso de los recursos y directrices. Realice los ajustes necesarios para que el equipo respalde mejor los objetivos de la Ciencia Abierta.

D. ATRIBUCIÓN Y RECONOCIMIENTO

1. **A medida que avance el trabajo y se desarrollen los resultados, asegúrese de que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad de ser incluidos de la forma más equitativa posible.**
2. **Realiza un seguimiento de las contribuciones de los miembros del equipo para poder atribuirles el mérito que les corresponde.**
 - a. **Responsables de desarrollo de objetos digitales:** Ofrezca a los colaboradores una forma clara de documentar sus contribuciones. En el momento de la publicación, incluya información sobre los colaboradores en la información del producto digital utilizando taxonomías como [CRediT](#) (para artículos revisados por pares).
 - b. **Colaboradores:** Proporcione información sobre sus contribuciones a cada objeto digital de manera oportuna para garantizar un reconocimiento adecuado.
3. **Asegúrese de que se menciona el proyecto, el financiador y el colaborador.**

Proporcione al equipo las declaraciones de reconocimiento, logotipos y/o gráficos del proyecto, del financiador y del colaborador que se incluirán en cada producto digital.

Accesos rápidos a listas de verificación relacionadas:

- [Lista de verificación de Presencia Digital](#)
- [Lista de verificación de Citas de Datos y Documentación](#)
- [Lista de verificación de Citas y Documentación de Software](#)
- [Prácticas de Ciencia Abierta del Equipo](#)
- [Lista de verificación para la Preservación de Objetos Digitales del Equipo](#)

ER A SU EQUIPO PARA LA CIENCIA ABIERTA

Para recomendar actualizaciones, envíe un correo electrónico a datahelp@agu.org. Incluya el nombre y el DOI de la lista de verificación en su correo electrónico.

Para citar este Checklist: Machicao, Jeaneth, Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, David, Romain, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira & Mabile, Laurence. Prepare a su Equipo para la Ciencia Abierta – Recursos y guías del equipo. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7995783>

